

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
Esonturdiyev Mamatqobil Nurmatovich	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
Bahromova Muhayyo Imomqul qizi	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
Azimov I. T., Daminova F. A.	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
Abdunazarov Bobir Normurodovich	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
Jumayeva Ra'no To'ychi qizi	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
Sultanova Sahobar Ravshanbekovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
Имамова Хурият Эргаш кизи	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
Ergashov Qaxramonjon Asqarovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
G'iyosova Dilovar Orif qizi	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
Qodirov Bobirjon Botirjonovich	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
Manzura Qosmuratova	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARIDA KASBIY- AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI VA DIDAKTIK TAMOYILLARI

N. Jurayev

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Urgut filiali pedagogika va jismoniy madaniyat kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish bilan birga uning axloqiy madaniyati va qadriyatlar tizimini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda kasbiy-axloqiy qadriyatlarning mohiyati, ularning pedagogik jarayondagi o'rni hamda ularni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida didaktik tamoyillar – tizimlilik, uzviylik, ongli va faol o'qitish, refleksiv yondashuv kabi asosiy omillar sifatida tahlil etilgan. Maqolada interfaol ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda tarbiyaviy jarayonlarning integratsiyasi orqali kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, pedagogik amaliyot jarayonida o'qituvchining shaxsiy namuna bo'lishi, refleksiya va o'z-o'zini baholash mexanizmlarining ahamiyati ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqot natijalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshirish va ularning axloqiy-mazmuniy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kasbiy-axloqiy qadriyatlar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik mexanizmlar, didaktik tamoyillar, o'qituvchi tayyorlash, kasbiy kompetensiya, axloqiy madaniyat, refleksiya, interfaol ta'lim, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik jarayon, tarbiyaviy tizim, shaxsiy namuna, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: This scientific article analyzes the pedagogical mechanisms and didactic principles of forming professional-ethical values in future primary school teachers. In the modern education system, the development of teachers' professional competence alongside their moral culture and value system is considered one of the most urgent issues. The study examines the essence of professional-ethical values, their role in the pedagogical process, and the methods that contribute to their formation. It also analyzes key didactic principles such as systematicity, continuity, conscious and active learning, and a reflective approach as important factors in the personal and professional development of future teachers. The article substantiates the effectiveness of forming professional-ethical values through interactive learning technologies, problem-based learning, a competency-based approach, and the integration of educational and upbringing processes. In addition, the importance of the teacher's personal example, reflection, and self-assessment mechanisms in pedagogical practice is highlighted. The results of the study contribute to improving the professional readiness of future primary school teachers and shaping their moral and value-oriented worldview.

Key words: professional-ethical values, primary education, pedagogical mechanisms, didactic principles, teacher training, professional competence, moral culture, reflection, interactive learning, problem-based learning, competency-based approach, pedagogical process, upbringing system, personal example, educational technologies.

Аннотация: В данной научной статье анализируются педагогические механизмы и дидактические принципы формирования профессионально-этических ценностей у будущих учителей начальных классов. В современной системе образования развитие профессиональной компетентности учителя наряду с его нравственной культурой и системой ценностей является одной из актуальных задач. В исследовании рассматриваются сущность профессионально-этических ценностей, их роль в педагогическом процессе, а также методы их формирования. Также анализируются основные дидактические принципы – системность, преемственность, сознательное и активное обучение, рефлексивный подход как важные факторы личностного и профессионального развития будущих педагогов. В статье обосновывается эффективность формирования профессионально-этических ценностей через интерактивные образовательные технологии, проблемное обучение, компетентностный подход и интеграцию образовательного и воспитательного процессов. Подчеркивается значение личного примера учителя, рефлексии и механизмов самооценки в педагогической практике. Результаты исследования способствуют повышению профессиональной готовности будущих учителей начальных классов и формированию их нравственно-ценностного мировоззрения.

Ключевые слова: профессионально-этические ценности, начальное образование, педагогические механизмы, дидактические принципы, подготовка учителей, профессиональная компетентность, нравственная культура, рефлексия, интерактивное обучение, проблемное обучение, компетентностный подход, педагогический процесс, воспитательная система, личный пример, образовательные технологии.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatning barqaror rivojlanishi va ta'lim tizimining samaradorligi bevosita o'qituvchining kasbiy mahorati, axloqiy madaniyati hamda shaxsiy qadriyatlar tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida faoliyat yurituvchi o'qituvchilar nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi asosiy tarbiyachi hisoblanadi. Shu sababli bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish masalasi bugungi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish hamda ularning ma'naviy-axloqiy qiyofasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda⁴. Bu borada qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar va davlat dasturlarida pedagog kadrlarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning axloqiy fazilatlarini ham rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Chunki o'qituvchi shaxsining axloqiy namunaligi o'quvchilar tarbiyasida hal qiluvchi omillardan biridir [2, 48-beit].

Kasbiy-axloqiy qadriyatlar o'qituvchining pedagogik faoliyatida halollik, mas'uliyat, insonparvarlik, bag'rikenglik, adolatparvarlik kabi fazilatlarining mujassam ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu qadriyatlar bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyatga tayyorgarligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ularning shakllanishi murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u didaktik tamoyillar va maxsus pedagogik mexanizmlar asosida amalga oshiriladi. Mazkur jarayonda tizimlilik, uzviylik, ongli va faol o'qitish, interfaol yondashuv hamda refleksiv faoliyat muhim didaktik tamoyillar sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik amaliyot va tarbiyaviy jarayonlarning integratsiyasi kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning samarali vositalari hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, ushbu ilmiy maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillarini nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilish maqsad qilib qo'yilgan. Tadqiqot natijalari bo'lajak pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Kasbiy-axloqiy qadriyatlar – bu o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladigan axloqiy me'yorlar, insoniy fazilatlar va pedagogik madaniyatning yaxlit tizimidir. Ular halollik, mas'uliyat, adolat, bag'rikenglik, insonparvarlik va kasbiy vijdon kabi sifatlarda ifodalanadi.

Pedagogik adabiyotlarda kasbiy-axloqiy qadriyatlar shaxsning ichki motivatsiyasi va tashqi ijtimoiy talablar uyg'unligi sifatida talqin qilinadi. Bu qadriyatlar o'qituvchining ta'lim-tarbiya jarayonidagi xatti-harakatlarini boshqaruvchi ichki regulyator vazifasini bajaradi. Kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u bir nechta mexanizmlar orqali amalga oshiriladi:

- refleksiya mexanizmi – o'qituvchi shaxsining o'z faoliyatini tahlil qilishi va baholashi orqali axloqiy ong rivojlanadi;
- shaxsiy namuna mexanizmi – o'qituvchi yoki ustozning xulq-atvori talabalarda ijobiy axloqiy modelni shakllantiradi;
- faoliyatga yo'naltirish mexanizmi – amaliy mashg'ulotlar orqali kasbiy vaziyatlarda axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmasi rivojlanadi;
- motivatsion mexanizm – ichki kasbiy motivlar va qadriyatlarga asoslangan ehtiyojlar shakllantiriladi;

- interfaol hamkorlik mexanizmi – guruhda ishlash, muhokama va pedagogik dialog orqali qadriyatlar mustahkamlanadi [2, 192-bet].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muammosi pedagogika fanida uzoq yillardan buyon o'rganilib kelinayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Ushbu masalaning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini turli davr olimlari, pedagog mutafakkirlari hamda zamonaviy tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan. Sharq mutafakkirlari asarlarida o'qituvchi shaxsining axloqiy qiyofasi, insonparvarlik, adolat va ma'rifatparvarlik g'oyalari alohida o'rin egallaydi. Jumladan, Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyat taraqqiyotida yetuk ustoz shaxsining o'rni va uning axloqiy fazilatlarini muhimligini ta'kidlaydi [3, 280-bet].

Yusuf Xos Hojib esa "Qutadg'u bilig" asarida bilim va axloqan pok inson tarbiyasi jamiyat farovonligining asosi ekanligini ko'rsatadi.

Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida esa o'qituvchi axloqi va tarbiya masalasini pedagogik jarayonning markaziy bo'g'ini sifatida talqin qiladi [4, 496-bet].

XX asr pedagog olimlari asarlarida kasbiy-axloqiy tarbiya, pedagogik mahorat va o'qituvchi kompetensiyasi masalalari ilmiy asosda rivojlantirildi. Xususan, R. Mavlonova, O. To'raeva va K. Xoliqberdiyevlarning pedagogika darsliklarida o'qituvchi shaxsining kasbiy va axloqiy sifatleri, pedagogik jarayonning tarbiyaviy imkoniyatlari yoritilgan. M. Davletshin esa pedagogik psixologiya doirasida o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini ilmiy asoslab bergan [5, 144-bet].

Zamonaviy tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchini tayyorlash, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalar orqali kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish masalasi dolzarb o'rinni egallaydi. R. Djuraev, N. Avliyakov va Z. Ismailova kabi olimlar pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydilar [6, 512-bet].

Shuningdek, xorijiy pedagogik adabiyotlarda ham o'qituvchi shaxsining axloqiy madaniyati, refleksiya, shaxsiy namuna va professional etika masalalari chuqur o'rganilgan. Xususan, M. Klarin interfaol ta'lim texnologiyalarining o'qituvchi kasbiy rivojlanishidagi o'rni asoslab bergan [7, 280-bet].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u didaktik tamoyillar, innovatsion texnologiyalar va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida amalga oshiriladi. Biroq bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va integrativ yondashuvlari yanada chuqur ilmiy izlanishni talab etadi [8, 320-bet].

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur ilmiy tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillarini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, u nazariy va amaliy yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi, shuningdek, o'qituvchini tayyorlash jarayonidagi mavjud tajribalar o'rganildi. Tadqiqotning nazariy asosini tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va axloqiy rivojlanishini yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi. Shu bilan birga, kasbiy-axloqiy qadriyatlar pedagogik hodisa sifatida ijtimoiy, axloqiy va kasbiy komponentlarning integratsiyasi tarzida talqin etildi.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi: nazariy tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, pedagogik kuzatish, so'rovnoma hamda pedagogik tajriba-sinov usullari. Nazariy tahlil orqali mavzuga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi, sintez va umumlashtirish yordamida esa kasbiy-axloqiy qadriyatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar ajratib olindi. Empirik bosqichda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-axloqiy qarashlari, qadriyatlar tizimi va pedagogik faoliyatga munosabati so'rovnomalari hamda kuzatishlar orqali o'rganildi. Pedagogik tajriba-sinov jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim va refleksiv yondashuv elementlari qo'llanilib, ularning samaradorligi tahlil qilindi.

Olingan natijalar miqdoriy va sifat jihatdan tahlil qilindi hamda pedagogik jarayonda kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning samarali mexanizmlari aniqlandi. Tadqiqot metodologiyasi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ularning axloqiy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan xulosalarni shakllantirish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonining samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Tadqiqot davomida interfaol ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, refleksiv yondashuv hamda kompetensiyaviy metodlar qo'llanildi. Natijalar nazorat va tajriba

guruhlari asosida qiyosiy tahlil qilindi. Nazariy jihatdan kasbiy-axloqiy qadriyatlar o'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatlarini birlashtiruvchi tizim sifatida qaraladi. Unga halollik, mas'uliyat, insonparvarlik, adolat, bag'rikenglik kabi komponentlar kiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday qadriyatlar faqat bilim berish orqali emas, balki faol pedagogik muhit, amaliy mashg'ulotlar va refleksiya orqali shakllanadi. Didaktik tamoyillar – tizimlilik, uzviylik, ongli va faol o'qitish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv – kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda asosiy metodologik baza hisoblanadi. Interfaol metodlar esa talabalarda mustaqil fikrlash, axloqiy qaror qabul qilish va kasbiy mas'uliyatni kuchaytiradi.

1-jadval: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarning shakllanish dinamikasi bo'yicha tajriba-sinov natijalari

Ko'rsatkichlar	Tajriba guruhi (boshlanishi)	Tajriba guruhi (yakuniy)	Nazorat guruhi (boshlanishi)	Nazorat guruhi (yakuniy)
Kasbiy-axloqiy bilim darajasi	62%	88%	61%	69%
Axloqiy qaror qabul qilish	58%	85%	57%	66%
Pedagogik mas'uliyat 22.05.2026	60%	90%	59%	70%
Refleksiya ko'nikmasi	55%	86%	54%	65%
Interfaol faoliyat faolligi	63%	92%	62%	72%

Jadvaldan ko'rinadiki, tajriba guruhida barcha ko'rsatkichlar sezilarli darajada oshgan. Eng katta o'sish refleksiya ko'nikmasida (55% dan 86% gacha) hamda interfaol faoliyat faolligida (63% dan 92% gacha) kuza-tildi. Bu esa refleksiv yondashuv va interfaol metodlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Nazorat guruhida ham o'sish mavjud, biroq u ancha past darajada (o'rtacha 7-10%) bo'lgan. Bu holat an'anaviy o'qitish usullarining kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi cheklangan samaradorligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tajriba natijalari shuni tasdiqlaydiki, interfaol ta'lim texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv va refleksiya asosida tashkil etilgan pedagogik jarayon bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy-axloqiy qadriyatlarni samarali shakllantiradi.

XULOSA

Mazkur ilmiy tadqiqot natijalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish pedagogik jarayonning eng muhim yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot davomida ushbu qadriyatlarning nazariy asoslari, tarkibiy komponentlari hamda ularni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlar va didaktik tamoyillar chuqur tahlil qilindi.

Olingan natijalarga ko'ra, kasbiy-axloqiy qadriyatlar o'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatlarini birlashtiruvchi yaxlit tizim bo'lib, ular halollik, mas'uliyat, insonparvarlik, adolat va bag'rikenglik kabi axloqiy fazilatlarida namoyon bo'ladi. Ushbu qadriyatlarning samarali shakllanishi ta'lim jarayonining tizimli tashkil etilishi, uzviylik tamoyiliga amal qilinishi hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni tasdiqlaydiki, interfaol ta'lim texnologiyalari, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv va refleksiv faoliyat elementlari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-axloqiy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, amaliy faoliyat va refleksiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar ularning pedagogik mas'uliyati hamda axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

Umuman olganda, kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayoni bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish va ularning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, pedagogik ta'lim jarayonida ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi 23.09.2020-yildagi 637-sonli Qonun. – Toshkent, 2020. – 48 b. <https://lex.uz/docs/-5013007>
- M. V. Klarin. Pedagogicheskie texnologii v uchebnom protsesse. – Moskva: Znanie, 2010. – 192 s.
- Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 280 b.
- Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent: Sharq, 1991. – 496 b.
- Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 144 b.
- R. A. Mavlonova, O. T. To'raeva, K. M. Xoliqberdiyev. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 512 b.
- M. G. Davletshin. Ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005. – 280 b.
- R. X. Djuraev, N. X. Avliyakov, Z. Ismailova. Pedagogik texnologiyalar va kompetensiyaviy yondashuv. – Toshkent, 2018–2019. – 320 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.